

ТЕРМИН ВА БОШҚА ТИЛ БИРЛИКЛАРИ МАСАЛАСИ

Суюнов Баходир

Чирчиқ давлат педагогика университети доценти, филология фанлари доктори (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214081>

***Аннотация.** Ушбу мақола ўзбек тилидаги термин, сўз ва атамалар ҳамда улардан тўғри фойдаланиш масаласига бағишланган.*

Муаллиф мазкур мавзунинг ёритишида ўзбек тили ва рус тилидаги илмий манбалардан мақсадли фойдаланиб, термин ва бошқа тил бирликларининг ўзига хос хусусиятларини атрофлича таҳлил қилган. Ўрни билан айни тушунча ва ҳодисаларни ўзаро фарқловчи мисоллар ва далилларга мурожаат қилиб, тегишли илмий хулосалар чиқарган.

Айниқса, муаллиф мақолада термин, сўз ва атамаларни ўзаро қиёслашнинг ўзига хос усулларида фойдаланганлиги унинг илмий-амалий аҳамиятини оширади.

Калит сўзлар: лексема, термин, терминология, система, компонент, терминэлемент, семантика, атама, морфема, моносемантика, эквивалент, экспрессив, коннотация, омоним, синоним, антоним.

Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ҳамда илмий-техник ўзгаришлар даврида жамият тараққиёти билан бевосита боғлиқ ҳолда, янги-янги сўз ва тушунчалар юзага келмоқда. Булар эса, ўз навбатида тилимизда янги терминларни ҳам юзага келтиради. Илгаридан ишлатилиб келинаётган қатор лексемалар янги маъно касб этмоқда.

Бинобарин, бугунги кунда терминологиянинг амалий ва назарий масалаларини янада чуқурроқ ўрганиш, терминларнинг ўзбекча муқобилларини яратиш, уларни қўллашни тил қонуниятлари асосида тартибга солиш давлат аҳамиятига молик вазифага айланди. Она тилимизни, унинг ички ва ташқи имкониятларини янада теранроқ тадқиқ этиш, терминологиянинг долзарб масалаларини атрофлича ўрганиш ҳозирда, айниқса муҳимдир.

Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганига ўттиз беш йил тўлаётган бўлса-да, ҳали-ҳамон тилимиздаги кўпгина терминлар бошқа ёндош тушунчалар билан алмаштирилиб, нотўғри талқин этилиши кузатилмоқда.

Хусусан, ўзбек тилида сўз, атама ва термин тушунчалари мавжуд бўлиб, уларни маъно ҳамда вазифаларига кўра ўзаро фарқлаш лозим. Аммо сўз, атама ва терминлар аралаш ҳолда, яъни бирининг ўрнига иккинчиси ишлатилаверади. Натижада, табиий равишда, тилимизда ғализлик ва муаммолар келиб чиқади. Ҳатто, “термин”, “терминология” кабилар “атама”, “атамашунослик” лексемалари билан алмаштириб қўлланиладиган бўлди, “атама”, “атамашунослик” каби тушунчаларнинг умуммиллий характерга эга эканлиги эътиборга олинмайди. Чунки, “атама” дейилганда, ономастика (топонимия, антропонимия, ойконимия)га алоқадор лексик бирликлар ҳам тушунилади. Аслида, фанда аввалдан истеъмолда бўлган “термин” ва “терминология” лексемаларини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Терминларнинг умумистеъмолдаги сўзлардан фарқли жиҳати шундаки, уларнинг қўлланилиш доираси чегараланган бўлади. Тилда терминлар ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолмайди, аксинча заруратга қараб юзага келади ёки яратилади. Шунингдек, одий сўздан фарқли равишда, терминнинг маъноси контекстга боғлиқ бўлмайди. Муайян лексема терминологик майдонда термин сифатида қўлланар экан, унинг айни маъноси сақланиб қолаверади. Бироқ, кўп компонентли терминларнинг аниқ маъносини белгилаб олиш учун контекст зарур.

Терминнинг тузилиши масаласи, яъни унинг неча қисмдан иборат бўлиши, ихчанохчамлиги ҳам баҳсталаб масалалардан бўлиб, бу ҳодисанинг ижобий ёки салбий эканлиги ҳақида аниқ бир фикр билдирилмаган.¹ Терминга нисбатан қўйиладиган, лекин амалда ҳар доим ҳам эришиб бўлмайдиган талаблардан бири – унинг ихчам бўлишидир.

Кейинги йилларда қатор муаллифлар томонидан терминга берилган таърифларда унинг муайян фан соҳасига оид тушунчаларнинг ифодаси бўлган сўз ва сўз бирикмаси эканлиги таъкидланган.² Шуниси ҳам борки, терминга берилган таърифларда термин сифатида ишлатилаётган бирикмаларнинг таркиби, яъни унинг неча қисм (компонент)дан иборат бўлиши ҳақида маълумотлар йўқ. Ваҳоланки, аксарият ҳолларда икки, уч қисмдан иборат терминлар билан бир қаторда, беш, олти, етти, ҳатто ундан ҳам ортик компонентлардан ташкил топган терминларни учратиш мумкин. Айрим илмий тадқиқотларда ўзбек кимё терминологиясида 94 фоиз икки қисмли бирикма термин билан бирга, беш, олти қисмдан иборат терминлар ҳам бор эканлиги қайд этилади.³

Бошқа тиллар терминологиясида бўлганидек, ўзбек тили терминологиясида ҳам илмий-техник тушунчаларни ифодалаш учун юзлаб халқаро терминэлементлардан фойдаланиб келинади. Халқаро терминэлементларнинг асосий қисми генетик жиҳатдан мустақил сўзларни қисқартиришдан ҳосил қилинган: *авто-, агро-, аэро-, био-, макро-, микро-, ультра-* сингари термин ясовчилар ва *-лог, -логия, -бус, -фоб, -скоп, -изм* каби ўз семантикасига эга бўлган фаол термин ясовчи морфемалардир.⁴

Термин ҳақида фикр юритилар экан, термин ўзи нима? -деган сволнинг туғилиши, табиий.

Термин – касбий маъно билдирувчи, касбий тушунчани ифодаловчи ва шакллантирувчи айрим объектлар ва улар ўртасидаги алоқаларни муайян касблар нуктаи назаридан билиш ҳамда ўзлаштириш жараёнида ишлатиладиган сўз ёки бирикмадир.⁵

Ҳақиқатан ҳам шундай, чунки ҳар бир соҳанинг, тармоқнинг термини борки, у ўша соҳа, тармоқ доирасида қўлланилади, аниқроқ қилиб ифодаласак, касб-ҳунар эгасининг нутқини шакллантиради, ўзаро нутқий муомала учун шарт-шароит яратади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, муайян касб-ҳунар ёки мутахассисликка эга бўлган кишилар, кўпинча, у ёки бу соҳанинг ўзига хос специфик терминлари билан иш кўради. Масалан, иқтисодчиларнинг ёзма ёки оғзаки нутқида *картель, клиринг, товар обороти, майда мулкчилик, маблағ, рента* каби тор доирадагина қўлланиладиган терминларнинг ишлатилиши, табиий ҳолдир. Бу хилдаги терминлар иқтисодиётдан узоқроқ бирор касб эгасининг нутқида ишлатилмайди. Шу билан биргаликда, иқтисодиёт соҳасининг бир қатор терминлари ҳам борки, улар мазкур тил эгаларининг деярли барча нутқида баб-баравар ишлатилаверади. Масалан, *бозор, мол, савдо, савдо-сотик, пул, харидор, бозорчи, олиб сотар, чайқовчи* кабилар шулар жумласидандир.

Терминни бошқа бирликлардан фарқлаб олиш борасида тилшунос олим, профессор Р.Расулов қуйидагича фикр юритади:⁶

Фан илмийликни, аниқликни, мантиқийликни талаб қилар экан, бу талаблар, биринчи навбатда, бевосита термин билан боғланади. Чунки термин илмийлиги, аниқлиги билан муайян фанга оидлиги, кўп маънолилиқ хусусиятига эга эмаслиги (моносемантиклиги), қўлланилиш доираси чегараланганлиги, ижобий ёки салбий

¹ Мираҳмедова З. Ўзбек тилининг анатомия терминологияси ва уни тартибга солиш муаммолари. Тошкент: "Фан", 2010. 10-б.

² Даниленко В.П. Русская терминология. М., 1977. 90-стр., Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли лугати. Тошкент, 2002. 104-б.

³ Мадвалиев А.П. Узбекская химическая терминология и вопросы её нормализации. Дисс. канд. филол. наук. Т.: 1986. – С.3-8.

⁴ Маҳкамов.Н. Терминологик тамойиллар ва халқаро терминэлементлар. // Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишда меъёр ва миллий-ассоциатив фикрлаш муаммолари. Тошкент, 2011. 47-б.

⁵ Расулов Р., Сулонов Б., Мўйдинов Қ. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. Тошкент, 2010. 44-б.

⁶ Расулов Р. Термин хусусиятлари. // СамДУ Ахборотномаси. 2005 йил 2-сон.

бўёққа (эмоционал-экспрессивлик, коннотацияга) эга эмаслиги кабилар билан бошқа гуруҳ сўзларидан, тематик майдонлардан фарқ қилади ва ажралиб туради. Терминлар шу нуқтаи назардан, мустақил ҳисобланади.

Сўз лексикада ўрганилади ва лексикологиянинг текшириш объектидир. Термин эса терминологиянинг текшириш объекти саналади. Сўзнинг ҳам терминнинг ҳам ҳаёти халқ билан, жамият билан боғлиқ. Чунки жамият бор экан, сўз ҳам, термин ҳам яшайверади, жамиятга, фанга хизмат қилаверади, муайян вазифани бажараверади.

Шу ўринда айрим терминлар ва уларнинг муқобили (эквивленти) сифатида берилаётган сўзлар ҳақида ҳам фикр-муносабат билдирамиз.

Хусусан, *система* термини салмоқчилиги, илмий жиҳатдан чуқур мазмунга эгалиги, дунё микёсида қўлланилиши, айниқса фанда фаоллиги, илмий нутққа ҳам, илмий-оммабоп нутққа ҳам хослиги билан ажралиб туради. У терминология соҳасининг, терминологик лексиканинг энг етакчи, энг муҳим ва энг фаол терминларидан бири ҳисобланади ва илмий тушунчани ташиди. Шунга кўра, у аниқликка эга. Ушбу терминнинг мантиқий “юки”ни кўтариш, ташиш учун мажбуран қўлланаётган *тизим* сўзининг *система* ўрнида қўлланилиши мақсадга мувофиқ эмас.

Биринчидан, *тизим* сўзида, унинг моҳиятида илмийлик белгиси, тушунчаси йўқ. Иккинчидан, бу сўз термин эмас ва термин бўла олмайди. Учинчидан, айна сўз мазмунан ноаниқ ва мавҳум. Тўртинчидан, *тизим* сўзи умумистеъмолда, кундалик нутқда кам ишлатилувчи, асосан сўзлашув нутқга оид бўлган сўздир. *Тизим* сўзи луғатларда “ип, сим ва шу кабиларга терилган нарсаси, шода. Бир *тизим* марварид. Бир *тизим* маржон. Бир *тизим* помидор қоқи. Бир *тизим* қалампир”⁷ маъноларида изоҳланган.

Система эса термин сифатида моҳиятан қисм (бўлак) ва бутун муносабатидан, уларнинг диалектик боғлиқлигидан, узвий бирлигидан ташкил топади. Яна ҳам аниғи *система* “қисмлардан ташкил топган бутунлик; бир бутунлик (бутундан иборат нарсаси)нинг муайян тартибда жойлашган ва ўзаро боғланган элементлари (қисмлари)нинг бирлашмаси, жами; у ёки бу назария асосида ётган принциплар (нуқтаи назар, қарашлар)нинг жами; умумий вазифага кўра ўзаро боғланган аъзоларнинг жами”⁸.

Масалан, Қуёш системаси, Ер системаси, фалсафий система, педагогик система, тарбия системаси ва ҳоказо. Система “Барқарор (қатъий) муносабатлар билан ўзаро боғланган тил элементлари (бирикмалари)нинг ички уюшган мажмуи”⁹. Масалан, лексик система, сўз ясаиш системаси, сўз туркумлари системаси, келишиқлар системаси, грамматиксистема ва бошқалар.

Маълум бўлдики, *система* терминига хос қисм ва бутун муносабати, улар орасидаги узвийлик, диалектик боғлиқлик, илмий услубга хослик, аниқлик, кенг маънодаги фанга оидлик *тизим* сўзида йўқ.

Тизим сўзининг ўзига хос қўлланиш доираси бўлиб, у сўзлашув нутқида оидлиги, тилимизнинг луғат таркибидан мустақкам ўрин эгаллаганлиги, миллийлиги, ўз ўрнида турли шаклларда – ясаишларда ижтимоий вазифа бажариши билан алоҳида ўрин тутади.

Юқоридагиларга кўра, *тизим* сўзининг система термини ўрнида қўлланилиши сунъий, мажбурий бўлиб, бу юзаки ва шаклан ўзбекчалаштириш бўлиб, моҳиятан ва мазмунан талабга жавоб бермайди. Айна жараён амалиётда ўзини оқламайди, аксинча ноаниқликни, ғализликни келтириб чиқаради.

Қиёсланг: *тил тизими, унлилар тизими, замонавий педагогик технологиялар тизими, Қуёш тизими, Ер тизими, даволаш тизими, ўқув тизими* ва бошқалар.

⁷ Кондаков Н.И. Логический словарь. Москва: 1971. – С. 301–475.

⁸ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва: 1981. 1-том, 461-б.

⁹ Ҳожиев А. Термин танлаш мезонлари. Тошкент: 1996., 77-б.

Шундай фикрни *объектив, структура, диагноз, реализация, программа, технология, криминал, цитата, экспресс, стадион, ассоциация, актив, цивилизация, база, мониторинг* каби терминлар ва уларнинг муқобили сифатида берилган сўзларга нисбатан ҳам айтиш мумкин.

Шу билан биргаликда, терминологияда тилнинг ўз ички имкониятларидан фойдаланмасдан, ўзга тиллардан ўзлашган терминларни ўринсиз ишлатиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Масалан, *гуруҳ* ўрнига *группа*, *матн* ўрнига *текст*, *маъруза* ўрнига *лекция*, *муаллиф* ўрнига *автор* каби.

Бинобарин, тилдаги термин, сўз ва атама тушунчалари ўзаро боғлиқ бўлиб, уларни бир-биридан ажратиш олиш муҳим илмий аҳамият касб этади. Хусусан, сўз тилнинг кичик семантик бирликларидан бири бўлиб, у терминни ҳам, атамани ҳам, бошқа бирликларни ҳам ўз ичига олади. Шу сабабли уларни ўзаро алмаштириб қўллаш юз беради. Аммо, юқорида таъкидланганидек, термин, сўз ва атама тушунчаларининг ҳар бири ўзига хос хусусиятга эга.

Қуйида ана шундай ўзаро фарқловчи хусусиятларни санаб ўтамиз:

Сўз, *атама* – кенг ва умумий; *термин* – тор ва хусусий; *сўз*, *атама* – нисбатан маъхум ва абстракт; *термин* – аниқ ва конкрет; *сўз*, *атама* – илмийлик тушунчаси (семаси)га эга эмас; *термин* – илмийлик тушунчаси (семаси)га эга; *атама* – фаол эмас; *термин* – фаол ва ҳаракатчан; *сўз* – эмоционаллик ва экспрессивликка эга; *термин* – эмоционаллик ва экспрессивликка эга эмас; *сўз* – жамиятга, турли соҳа вакилларига хос; *термин* – фанга ва фан вакилларига хос; *сўз* – ўзаро алоқа куроли; *термин* – фан куроли; *сўз* – келиб чиқишига кўра бирламчи; *термин* – келиб чиқишига кўра иккиламчи. У жамият тараққиётининг муайян даврида муайян фан тараққиёти билан юзага келади.

Сўз – лексикада ўрганилади ва лексикологиянинг текшириш объекти ҳисобланади.

Термин – терминологик лексикага оид сўз сифатида терминологияда ўрганилади ва бошқалар.

Сўз – кўчма маънода ишлатилади; *термин ва атама* – кўчма маънода ишлатилмайди. Уларнинг ўзига хос хусусияти шуки, қўлланилиш доираси чегараланган ва аниқ бир маънони англатади. Баъзан *бўри*, *тулки қуён* каби ёввойи ҳайвонларнинг номлари ҳам сўз, ҳам атама бўлгани ҳолда, уларнинг кўчма маънода келиши атама ҳисобланмайди.¹⁰ Демак, ҳар қандай атама сўз, лекин ҳар қандай сўз атама эмас. Масалан, *атама – термин – истилоҳ* сўзларидан биргина атама сўзи атама ҳисобланади. Шунингдек, *талаба – студент – толиб* сўзларидан фақатгина талаба сўзи атамадир. Худди шундай *шалкдош сўзлар* – омонимлар, *маънодош сўзлар* – синонимлар, *зид маъноли сўзлар* – антонимлар сўзларининг биринчилари атамалар ҳисобланади. Иккинчилари тилдаги терминлардир.

Тилимизда атамаларнинг қўшма ва бирикмали турлари ҳам бор. Масалан, *иш юритиш*, *гултожсўроқ*, *олий таълим*, *маиший хизмат*, *етакчи мутахассис*, *қалам ҳақи* сингари. Шунингдек, тилда лаҳжалар ва шевалардан сўзлар олиш йўли билан, яъни тилнинг ички имкониятлари асосида ҳам атамалар юзага келади: *бўла*, *умоч*, *урт*, *қўқим*, *елвизак*, *қуйқа*, *нури*, *ўнгир* каби.

Аввало, тилдаги терминларнинг ўзбекча муқобилларини амалда қўллаш (*агар мавжуд бўлса*), иккинчидан, хорижий терминларнинг ўзбекча муқобилларини яратиш (*агар мавжуд бўлмаса*) ва барча тегишли соҳаларда бир хилда ишлатилишини таъминлаш давлат

¹⁰ Ражабов Н. Она тили. Тошкент: "Фан", 1999. 41-б.

тили қонуни ва мустақиллигизнинг талабидир. Масалан, *имло* – орфография, *бекат* – остановка, *имтиҳон* – экзамен, *синов* – зачёт, *бўлим* – секция, *таҳлил* – анализ, *девоҳона* – канцелярия, *шевашунослик* – диалектология каби сўзларнинг биринчиларини тилимизда кенг қўламда қўллаш мақсадга мувофиқ.

Жамият ва тил тараққиёти билан биргалликда, терминларнинг турли сабабларга кўра, илм-фанга кириб келиши ва фаол ишлатилиши табиий ҳодиса бўлиб, бу тил сиёсатининг, жамият тараққиётининг мантиқий ва зарурий маҳсули ҳисобланади. Тилимизга кириб келаётган терминларнинг ўзбекча муқобили бўлган тақдирда ҳам, улардан бутунлай воз кечиб бўлмайди. Аксинча, уларни ҳам билишимиз ва улардан ҳам ўринли фойдаланишимиз лозим. Чунки терминлар дунё миқёсида фаоллиги билан, фан учун хизмат қилиши билан ажралиб туради. Жамият бор экан, илм-фан ва тараққиёт бор экан, терминларнинг қамрови ҳамда қўлланилиш доираси кенгайиб бораверади.

Хулоса ўрнида айтиш лозимки, тилимиздаги термин, сўз ва атамаларнинг юқорида таъкидланган ўзига хос хусусиятларини билиш, уларни ўзаро фарқлаш ва ўз ўрнида ишлатиш, айтиш пайтда, турли ғализликлар ҳамда муаммоларнинг олдини олади, фикрнинг тўғрилиги

ва мантиқийлигини таъминлайди. Бир лисоний ҳодисанинг бошқаси билан аралашиб кетиши, илмдаги ҳар хиллик, палапартишлик каби салбий жиҳатларни бартараф этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Даниленко В.П. Русская терминология. М., 1977
2. Кондаков Н.И. Логический словарь. Москва: 1971
3. Мадвалиев А.П. Узбекская химическая терминология и вопросы её нормализации. Дисс. канд. филол. наук. Т.: 1986
4. Маҳкамов Н. Терминологик тамойиллар ва халқаро терминэлементлар. // Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишда меъёр ва миллий-ассоциатив фикрлаш муаммолари. Тошкент, 2011
5. Мираҳмедова З. Ўзбек тилининг анатомия терминологияси ва уни тартибга солиш муаммолари. Тошкент: “Фан”, 2010
6. Ражабов Н. Она тили. Тошкент: “Фан”, 1999
7. Расулов Р. Термин хусусиятлари. // СамДУ Ахборотномаси. 2005 йил
8. Расулов Р., Суюнов Б., Мўйдинов Қ. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. Тошкент, 2010
9. Суюнов Б.Т. Тиббий терминлар семантикаси ва тезауруси. Монография. – Тошкент: 2022
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва: 1981
11. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. Тошкент, 2002